

நீதி இலக்கியம் காட்டும் பெண்கள்

அ. ஸ்டீபன் ராஜதுரை

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

சி.எஸ்.ஐ ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
நல்லூர், தென்காசி மாவட்டம்

ஆய்வுச் சுருக்கம்

நீதி இலக்கியங்கள் பெரும்பாலானவை ஒழுக்க நெறிகளை விளக்குகின்றன. அவற்றை ஒருங்கமைத்து பார்க்கும் பொழுது பல தனிநபர் சார்ந்த ஒழுக்க நெறியாகவும், மேலும் சமூகம் சார்ந்த ஒழுக்க நெறியாகவும் உள்ளன.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233074>

முன்னுரை

தனிநபர் சார்ந்த ஒழுக்க நெறியான ஆண், பெண் இருவரையும் சார்ந்து தான் அமையும். பெரும்பாலான இலக்கண, இலக்கியங்கள் ஆண்களையே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆண் ஆதிக்க நிலையை ஏற்படுத்தி, பல்வேறு கருத்துச் சிக்கல்களை தோற்றுவிக்கிறது. இச்சிக்கல்களை கலையவே சில புலவர்கள் பெண்ணியத்தின் முக்கியத்துவத்தையும், பெண்களின் நிலைப்பாட்டையும், பெண்கள் எதிர் கொள்ளும் சிக்கல்களையும், பெண்களின் ஒழுக்க நிலைகளையும் இக்கட்டுரையில் காணலாம்.

தமிழ் சமுதாயத்தில் பெண்கள்

நம் சமுதாயத்தில் ஆண், பெண் வேறுபாடு இன்று தோன்றியது அல்ல. தொல்காப்பியர் காலம் தொடரே இருந்து வருகிறது எனலாம். இதனை நிரூபிக்கும் பொருட்டு தமிழுக்கு இலக்கணம் தந்த தொல்காப்பியர் தமிழ்ச்சிக்கும், தமிழனுக்கும் இலக்கணம் வகிக்கிறார்.

“அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுதல்
நிச்சமும் பெண்பாற்குரிய” என்றும்
“பெருமையும் அறிவும் ஆடுஓ மேனே”

- என்றும் கூறுகிறார்.

தொல்காப்பியம் மட்டுமல்லாது சங்க இலக்கியம், நீதி இலக்கியம், இக்கால இலக்கியம் என எல்லா இலக்கியமும் பெண்ணை பாடு பொருளாக கொண்டுள்ளன. பெண்ணை பற்றி பல்வேறு விதங்களில் உரைக்கிறது.

பெண்ணியம் - பொருள்

பெண்களுக்கு என தனி உரிமை சட்டமோ, பிரித்துக் கேட்பதோ ஆண்களுக்கு அனைத்து விதத்திலும் சமமானவர்கள் பெண்கள் என்றோ விவாதிப்பது பெண்ணியம் அல்ல.

பெண் முன்னேறுவதையும், அடக்கு முறைக்கு எதிராக போராடுவதையும், பெண் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதையும், பெண்களின் இயலாமையை முறியடிப்பதையுமே பெண்ணியம் என கருதப்படுகிறது.

“பெண் கல்வி பெற்றால் இச்சமுதாயமே உயரும் என்பதும் பெண்ணியத்தின் ஒரு கருதுகோளாகும்.

துநஅனெளஅ என்ற சொல்லுக்கு பெண் நிலைவாதம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் இது பெண் சமத்துவத்தையும், முன்னேற்றத்தையும் குறிப்பதாகும். ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் இடையே நிகழும் உணர்வு புர்வமான நடவடிக்கையே பெண்ணியம் ஆகும்.

நடைமுறை வாழ்க்கையில் பெண்ணியம்

பெண்ணியம் என்பது பெண்ணை சமூகம் அங்கீகரித்து ஆணுக்கு நிகராக உரிமையையும், சுதந்திரத்தையும் கொடுக்க தூண்டும் கொள்கை ஆகும். மனித இனத்தின் தோற்றத்திற்கு முழு முதற் காரணம் பெண்களாக அமைகின்றன. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அவர்களின் தேவை அளப்பரியது. ஆண்களின் முன்னேற்றத்திற்கும், வெற்றிக்கும் மிகப்பெரிய பங்களிப்பாக அமைவது பெண்கள் மட்டுமே என்பதை பண்டைய காலந்தொட்டு இன்று வரை பலரும் பலவாறாக கூறுகின்றனர்.

அற இலக்கியங்களில் பெண் குறித்த பதிவுகள்

பெண்கள் பற்றி பேசும் நீதி இலக்கியங்கள் பெண்ணின் பல்வேறு பண்புகள் செயல்கள் போன்றவை தொடர்பான நீதி ஒழுக்கங்களை பெண்களுக்காக கூறுகின்றது. இவ்வகை கருத்துக்களை நான்மணிக்கடிகை, சிறுபஞ்சமூலம், இன்னா நாற்பது, ஆசாரக் கோவை, இனியவை நாற்பது ஆகிய இலக்கியங்கள் உரைக்கின்றன.

“மனைக்காக்கும் மாண்ட மகளிர்”

எனத் தொடங்கும் நான்மணிக்கடிகை பாடலில் நற்குணங்களை கொண்ட மகளிர் அவர் வாழும் வீட்டின் தரத்தை உயர்த்துவாள். கற்புடன்

நடந்து கொள்வாள். தன் கணவனை தவிர மற்ற ஆண்மகனை எண்ணி பார்க்க மாட்டாள். அதை பெருங்குற்றமாக நினைத்து தன் பெருமையை காப்பாள். தன் கற்புக்காக தன் உயிரையும் கொடுக்க துணிந்தவள்.

தன் கணவன் வருவாய்க்குத் தக்க செலவு செய்து உறவினர்களின் சினச்சொல்லிற்கு பயந்து சிக்கனமாக செலவு செய்து, செல்வத்தை மேன்மேலும் உயரச்செய்பவளே பெண்ணிற்கு உரிய சிறப்பாகும்.

“மனைக்குப்பாழ் வாள்நுதல் இன்மை”

என்ற பாடலில் மனைவியில்லையென்றால் வீடு பாலாகும். இதேபோன்று பின்னால் உண்டாக இருப்பதை அறியாத மனைவி கணவனுக்கு நோய் போன்றவள் நல்மனைவியானவள் தன் கணவனை போற்றி அவன் வழி நின்று மகிழ்ச்சி அளிப்பாள். தன் கணவன் மட்டுமல்லாது கணவரது உறவினர்களையும் தன் உறவினராக கருதி பாகுபாடு இல்லாமல் கணவனுக்கு பெருமிதம் தருவாள் என்று நான்மணிக்கடிகை பெண்கள் சிறப்பு பற்றி எடுத்துரைக்கிறது.

பெண்ணியம் போற்றிய பாரதியார்

இன்னுயிர் தந்தெமை ஈன்று வளர்த்து அருள் ஈந்ததும் இந்நாடே - எங்கள் அன்னையர் தோன்றி மழலைகள் கூறி அறிந்ததும் இந்நாடே - அவர் கன்னியராகி நிலவினி லாடிக் களித்ததும் இந்நாடே - அவர் மங்கைய ராயவர் இல்லறம் நன்கு வளர்த்ததும் இந்நாடே - அவர் தங்க மதலைகள் ஈன்று அமுதாட்டித் தழுவியதும் இந்நாடே

- என்று பாரதியார் பெண்மையை போற்றுகிறார்.

கற்பு

பெண்ணின் பண்புகளில் ஆகச்சிறந்த பண்பு கற்பு மட்டுமே ஆகும். எந்த ஒழுக்கம் தவறினாலும் கற்பு தவறக்கூடாது என்ற நீதியை நான்மணிக்கடிகை மற்றும் நாலடியார் கூறுகிறது.

“அரும் பெற்றற் கற்பின் அயிராணி” என்ற நாலடியார் பாடலில் அழகிய உருவம் கொண்டவர் ஆடவர்கள். அவளை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையே வராத வண்ணம் பார்த்து கொள்பவளே சிறந்த மனையியாவாள். இனிய மொழி பேசுபவளாய், ஊரார் பழிக்கு அஞ்சுபவளாய் இருப்பவளே சிறந்த மனைவி ஆவாள்.

நுனிக்கரும்பாகவோ, இடைக்கரும்பாகவோ இல்லாமல் எப்போதும் அடிக்கரும்பாக இருக்கவே குலமகளிர் கற்பை காத்து கணவன் தவறு செய்தாலும் பொறுத்து அவரது தவறை புரிய வைத்து திருந்தச் செய்தல்.

“பறை நன்று பண்ணமையா யாழன்” என்ற பாடலில் பெருமை இல்லாத ஆண் மக்களை விட கற்பில் நின்ற பெண் நல்லவள்

என்று கற்பு பற்றி நான்மணிக்கடிகை விளக்குகிறது.

முடிவுரை

நீதி இலக்கியங்களில் இடம் பெற்றுள்ள தனிநபர் தொடர்பான பல நீதிக்கருத்துக்கள் நற்பண்பு, தீயபண்பு, நற்செயல், தீயசொல் என பிரித்தறிந்து பெண்களின் ஒழுக்கங்களின் ஒழுக்க நெறியை இனம் காண முடிகிறது.

பெண்மையைப் பற்றி ஒரே வரியில் எழுதி விடலாம் என்று நினைத்தேன்!

- முடியவில்லை

பின்பு தான் உணர்ந்தேன் ஒரு வரியில்

எழுத பெண் என்பவள் கவிதை அல்ல

காவியமென்று....!

ஆகவே பெண்மையை போற்றுவோம்.